

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA «ARHITEKTURA ELEMENTLARINI LOYIXALASH» FANINI O'QITISH HOLATI MUAMMO VA YECHIMLARI

Umarova Komila Shuxrat qizi

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15241500>

***Annotatsiya.** Maqolada zamonaviy ekologik turar-joy binolarini kompyuter dasturlari yordamida loyihalash uchun avvalo ushbu dasturlarning imkoniyatlari bilan tanishamiz hamda ekologik turar-joy binolarini loyihalash jarayoni va usullarini ko'rib chiqamiz. Amaliyotda nima qilish kerakligi haqidagi nazariy ma'lumotlarni taqdim etamiz.*

***Kalit so'zlar:** grafik dasturlar, eko-turar joylar, 3D modellashtirish, zamonaviy binolar.*

***Abstract.** In this article, we will first familiarize ourselves with the capabilities of these programs for designing modern ecological residential buildings using computer programs and examine the process and methods of designing ecological residential buildings. We present theoretical information about what needs to be done in practice.*

***Keywords:** graphic programs, architecture, 3D modeling, residential buildings.*

***Аннотация.** В статье мы сначала ознакомимся с возможностями этих программ для проектирования современных экологических жилых зданий с помощью компьютерных программ и рассмотрим процесс и методы проектирования экологических жилых зданий. Представляем теоретическую информацию о том, что нужно делать на практике.*

***Ключевые слова:** графические программы, архитектура, 3D-моделирование, жилые здания.*

Asosiy qism

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muhandis-texnik kadrlarni kasbiy tayyorlashning hozirgi zamondagi maqsadlari bitiruvchilarning grafik ta'limi mazmunini va tuzilmasini jiddiy o'zgartirishni nazarda tutadi. Ayniqsa, fan va texnikani hozirgi rivojlanishi sharoitida muhandis-texnik kadrlar yaratish muammosi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Respublikamizda kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlarga moslashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2909-son Qarori qabul qilingan. Qarorda oliy ta'lim tizimini takomillashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga muvofiq ustuvor vazifalarni belgilab berilgan. Ular orasida kadrlar tayyorlashning ma'no-mazmunini tubdan qayta ko'rish, xalqaro standartlar darajasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun shart-sharoitlarni yaratish vazifalari ko'rsatilgan. Yuqorida qayd etilganlardan anglanadiki, bugungi kunda bo'lajak muhandislarni tayyorlashda zamonaviy axborot texnologiyalari va ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish amaliyotidan foydalanib ularning o'z kasbiy malakalarini muntazam ravishda oshirib borish va bunda samarali innovatsion uslublarni o'zlashtirib olib, amaliyotga joriy etish zarurligi kelib chiqadi. O'zbekistonda keyingi yillarda jamiyatda bozor iqtisodiyoti munosabatlarining qaror to'pishi bilan bog'liq ravishda ishlab chiqarish jarayonida faoliyat yuritayotgan, shuningdek, OTMda tayyorlanayotgan kadrlarda nazariy bilimlarni

amaliyotga bevosita, samarali tatbiq eta olish qobiliyatini rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyoj shakllandi. Muhandis-texnik kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj ilm fanning dastlabki yaratilish bosqichlari nainki uyg‘onish davri va undan ham oldingi davrlarda ham dolzarbliligi o‘rganilgan adabiyotlar tahlilidan kelib chiqib o‘z aksini topdi hususan. Jamiyatning rivojlanish davrida, ba’zi bir amaliy ehtiyojlar kelib chiqadi. Turmush talabni qondiruvchi bir guruh narsalar tasviri emas balki bir necha atrofni qamrab oluvchi tasvirlarni yasashga to‘g‘ri keladi. Bunday tasvirlarni yasashda binolar va shaharlar qurish uchun ajratilgan maydonlarni bo‘laklarga bo‘linadi. Bu tasvirlar quruvchilar uchun turli yo‘llar va dengiz yo‘llarini aniqlash zaruriyati tug‘iladi. Son belgili proeksiyalar yer sharining turli burchaklarida har xil maqsadlar uchun turlicha ko‘rinishda yaratilgan. Irrigatsiya yoki qurilish inshootlarini qurishda tuproq ishlari chegaralarini aniqlash uchun shu joyning relefini o‘rganishga to‘g‘ri keladi. Bunday hollarda shu joyning kartografik rasmlari chiziladi.

1.2.1-rasm. Muhandis negizida aks etuvchi sifatlar

Talabalarning faoliyatini pedagogik kuzatish OTMda bo‘lajak grafik ta’lim o‘qituvchilarining kasbiy grafik kompetentligini rivojlantirish quyidagi tamoyillarning ustuvorligiga tayanishini ko‘rsatdi: ilmiylik; izchillik, uzviylik; nazariya va amaliyot birligi; fanlararo integrasiya, ijtimoiy taraqqiyotga moslik; ta’lim mazmunining tushunarililigi; ko‘rsatmalilik; individual yondashuv, kasbiy yondashuv, innovasion va kreativ yondashuv; ongliklik, faollik; bilimlarning puxtaligi, refleksiv yondashuv. Loyihalash va konstruksiyalash vositalaridan biri amaliy grafikadir. Shunday qilib, amaliy grafika o‘quv loyihalash va grafik ta’lim o‘quv rejasidagi umummadaniy, psixologik va umumkasbiy hamda maxsus fanlar blokidan olingan bilimlar majmuasi bilan bog‘liq bo‘lib, loyihalashning hozirgi jarayoni shu aloqalar bilan bog‘liq. Ushbu bog‘liqlik mashinasozlik chizmachiligi o‘quv materialidagi amaliy grafika fanida

to‘liq aks ettirilgan bo‘lib, o‘quv loyihalash va konstruksiyalash mantig‘ini hisobga olgan holda tashkil etiladi. O‘quv materialining “Topografik chizmachiligi” bo‘limida o‘quv materiallarini tanlash va tashkil etishning asosiy prinsipi uning loyihalash va konstruksiyalash ishlarining mantig‘iga mos kelishidir. Muayyan mahsulotni ishlab chiqish bilan bog‘liq fanni aks ettiruvchi barcha qoidalar, usullar, standart normalar ta‘lim jarayoniga kiritiladi.

Yurtimizda hamon butun dunyo ahlini o‘ziga rom etib kelayotgan minglab tarixiy obidalar qad ko‘targan bo‘lib, ular xalqimizning asrlar davomida shakllanib kelayotgan boy ma‘naviy qadriyatlarini, hamda yaratuvchanlik va bunyodkorlik salohiyatini mujassam etgan, ajdodlarimizdan biz kelajak avlodlarga qoldirilgan bebaho va nodir merosdir. Bu inshootlar bizning Vatanimiz tarixi uzoq o‘tmishga borib taqalishi, yurtimiz aholisi, ajdodlarimizning me‘morchilikda erishgan yutuqlari, ko‘p asrlar oldin ham san‘atning nozik qirralarini o‘z inshootlarida go‘zal va jozibali ko‘rsatib bera olgan, qurilishda yillab ter to‘kkan mehnatkash xalq timsoli yaqqol gavdalanadi.

Qurilishning arxitekturaga aylanishi uchun u yuqori darajadagi san‘at namunasi yoki asari tarzida yaratilishi kerak. Arxitekturani inson amaliy faoliyatining boshqa turlaridan, shu jumladan, qurilishdan farqi shundaki, u foydalilik masalalaridan tashqari, muayyan tarixiy va ijtimoiy-ma‘naviy muhit hamda davr ehtiyojlarini qondiruvchi mafkuraviy va badiiy estetik vazifalarni ham bajaradi.

Arxitektura elementlarini loyihalashning maqsadi va vazifalari. Insonlarning yashashi, ishlashi va dam olishiga mo‘ljallanib tashkillashtirilgan makonni yoki muhitni shakllantirish arxitekturaning bosh vazifasidir. Biroq, uning vazifasi bu bilan cheklanmaydi. Ma‘lumki, har qanday muhit odamlar ruhiyatiga, ongining shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatadi. Chunki arxitekturada qo‘llaniladigan hajmiy shakllar, moddiy muhit biron bir jozibali ko‘rinishga yoki axborotga ega bo‘ladiki, ular odamlar didiga, ongiga ijobiy yoki salbiy ta‘sir etishi mumkin.

The challenge of architectural design lies in the task of resolving a wide variety of functional and aesthetic requirements (the problem) into a coherent, satisfying structure (the solution). The effort to resolve the varied requirements makes use of specific design elements by assembling the properties of these elements into a coherent whole¹.

Arxitektura elementlarini loyihalashning vazifasiga ana shu muhitda insonlar uchun o‘ziga xos qulaylik va shinamlik yaratishgina emas, balki insonning go‘zallikka bo‘lgan ehtiyojini qondirish, u yashayotgan jamiyat madaniy hayoti, xalqchil milliy an‘analari va ilg‘or estetik tuyg‘ularini o‘zida aks ettirish kabi vazifalar ham kiradi. Arxitektura elementlarini loyihalash fanining o‘ziga hos xususiyatlari mavjud. Buni yaqqol tushunish uchun uni boshqa san‘at turlari bilan taqqoslab ko‘rish maqsadga muvofiqdir. Arxitektura elementlarini loyihalash fanida ham rassomchilik va haykaltaroshlik kabi borliqni konkret ko‘rinishda tasvirlovchi san‘at emas. Arxitektura ifodali bunyodkorlik san‘atidir. U borliqni umumlashtirilgan holda ifoda etadi. Qaysidir darajada sinf, jamiyat yoki butun bir davrning g‘oyalarini o‘zida aks ettiradi. Rassom chiziq va bo‘yoq yordamida ikki koordinata o‘lchamiga — eni va bo‘yiga ega bo‘lgan tekislikda asar yaratadi, o‘zi tanlagan mavzuni grafik uslubda yoki ranglar majmuasida ifoda etadi va tasvirlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

¹ Elements of Architectural Design and Interpretation of Buildings and Monuments in Kaduna State

1. J.A. Qosimov, K.Sh.Umarova “Bino inshootlarni loyihalashda grafik modellar va algoritmlarni ishlab chiqish” NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2025-1 son.
2. J.A. Qosimov and others “The Role of Software in the Development of Modeling in Education” AIP Conference Proceedingsthis link is disabled, 2022, 2432, 060013
3. J.A. Qosimov and others “Development of Methods for Improving the Lessons of Information Technology on The Basis of Graphic Programs” AIP Conference Proceedingsthis link is disabled, 2022, 2432, 060012
4. J.A. Qosimov and others “Increasing the Effectiveness of Lessons by Creating a Problem Situation in Teaching Drawing” AIP Conference Proceedingsthis link is disabled, 2022, 2432, 060014
5. J.A. Qosimov, U.A. Nasritdinova, A. Nasritdinov, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1030, 012118 (2021) <https://doi.org/10.1088/1757899X/1030/1/012118>
6. J.A. Qosimov “Providing innovative teaching methods through graphic programs” Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar (2024 yil № 6).